

JISMONIY-AQLIY RIVOJLANISHNING MOHIYATI VA O`ZIGA XOS HUSUSIYATLARI

Umirov Shodi Bobomurodovich

Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti o`qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8073360>

Annotatsiya: Mazkur maqolada umumiy o`rta ta`lim tizimidagi o`quvchilarining jismoniy-aqliy rivojlanishi mohiyatining hususiyatlari haqida tushunchalar berilgan bo`lib, masala nazariy asoslangan.

Kalit so`zlar: Jismoniy-aqliy rivojlanish, o`quv-bilish faolligi, intellektual va ma`naviy rivojlanish, jismoniy madaniyat.

KIRISH

Umumiy ta`lim bo`yicha DTSda o`quvchilarning ta`limning boshlang`ich bosqichlaridan boshlab jismoniy tarbiya o`quv fani bo`yicha mustahkam bilim olib, ko`nikma va mahorat egallashlari bilan bir qatorda, jismoniy mashqlar bilan shug`ullanish davomida o`z organizmlarini ongli ravishda nazorat qilib borish, shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilish, sog`lom turmush tarzi yo`riqnomalariga itoat qilish kabi fazilatlarga ham ega bo`la borishlari ko`zda tutilgan. Umumiy o`rta ta`lim maktablarida o`quvchilar oldiga o`z-o`zini jismoniy rivojlantirish bo`yicha bilimlar tizimini o`zlashtirish, tizimli jismoniy mashqlar bilan shug`ullanish faoliyatini mustaqil ravishda tashkil etish tajribasiga ega bo`lish, o`z organizmining jismoniy rivojlanish va jismoniy chiniqqanlik holatini monitoring qilib borish layoqatini egallash kabi asosiy maqsadlar qo`yiladi.

Zamonaviy pedagogik amaliyotda o`quvchilarning ta`lim jarayonlaridagi faolligi bilimning ma`lumot, axborot, tushunchalar ta`rifi, atamalar izohi kabi tarkibiy qismlarini shunchaki eslab qolish yoki harakat faoliyatini namoyon qiluvchi har xil jismoniy mashqlarni bajarishga emas, o`z jismoniy kamolotiga samarali ta`sir etuvchi jismoniy harakatlar va mashqlar majmuasini shakllantirishga yordam beradigan bilimni mustaqil ravishda axtarib topishga yo`naltirilgan bo`lishi lozim.

METODLAR

Mazkur masalalarni hal etish uchun muayyan maqsadga qaratilgan, etarlicha miqdordagi ish hajmiga ega bo`lgan samarali faoliyat tashkil etish talab etiladi. Jismoniy-aqliy rivojlanish uyg`unligidagi o`quv-bilish faolligini shakllantirish sohasida umumiy ta`lim jarayonlarida o`quvchilar mustaqil holda bilish va harakat faoliyatlarini amalga oshirishlari uchun ularni bu darajaga etkazishning maxsus va samarali choralarini ko`rish kerak. Bu jarayon esa o`quvchilarning harakatli jismoniy mashqlarni intensiv ravishda bajarish (tushunchalarni mufassal tushun-tirish, u yoki bu jismoniy mashqning bajarilishini o`rgatish, jismoniy mashqlarning natijadorligini aniqlash usullarini o`rgatish, jismoniy mashq oldidan va undan keyin organizm holatini kuzatish va shu kabilar) orqali jismoniy tayyorgarlikka erishish-lariga ketadigan vaqtdan ancha ko`p vaqt talab qiladi.

NATIJALAR VA MUNOZARA

“Jismoniy tarbiya” o`quv fanining asosiy umumiy o`rta ta`lim fani sifatidagi mundariyasi – garchi o`ziga xos xususiyatlarga ega bo`lsa ham, – aniq maqsadga yo`naltirilganligi va ahamiyati bo`yicha boshqa asosiy umumiy o`rta ta`lim fanlaridan farq qilmasligi kerak. Ya`ni boshqa asosiy umumiy o`rta ta`lim fanlari qatorida o`quvchining ta`lim olganlik, shaxs sifatida shakllanganlik darajasini belgilovchi omillardan biri sifatida qaralmog`i lozim.

Bu vaziyat keltirib chiqaruvchi asosiy omillar sifatida quyidagi faktorlarni qayd etamiz:

- umumiy o`rta ta`lim maktablarida jismoniy tarbiya fanini o`qitishda maxsus bilimlarni tizimli ravishda o`rgatishning an`analari mavjud emasligi;
- jismoniy tarbiya darslariga o`quvchida harakat faolligini oshirish vositasi sifatida qarash psixologik-pedagogik tasavvur sifatida shakllanib qolganligi;
- jismoniy tarbiya o`quv fani bo`yicha an`anaviy darslar jarayonlarida harakat faolligi zichligini etmish foizdan kamaytirishni ta`minlaydigan asosiy bilimlar, amaliy-uslubiy mahoratni namoyon qilish uchun shart-sharoitlarning mavjud emasligi;
- jismoniy-aqliy rivojlanish uyg`unligidagi o`quv-bilish faolligini shakllantirish sohasida zamonaviy umumiy ta`lim tizimining, – xuddi avvalgi davrlardagi kabi – faqat pragmatik, amaliy natijalarni hisobga olishga qaratilganligi – jismoniy rivojlanish, jismoniy tayyorlanganlik, o`quvchilarning sport musobaqalaridagi yutuqlari va shu kabilar;
- jismoniy tarbiya nazariyasi va amaliyotida jismoniy tarbiya o`quv fani bo`yicha darslarning samaradorligini aniqlashga asoslangan yondashuv, eng avvalo, harakat zichligi bo`yicha dars samaradorligini aniqlash an`anasining mavjudligi;
- jismoniy tarbiya o`quv fani o`qituvchilarining g`ayriixtiyoriy, instuiktiv, ammo etarlicha ilmiylikka asoslanmagan odatlariga ko`ra, o`quvchining harakat faolligini maksimal darajada oshirishga asosiy e`tiborni qaratishlari;
- aksariyat jismoniy tarbiya fani o`qituvchilarining tasavvurida dars jarayonida mazkur fan bo`yicha tizimli nazariy bilimlarni berish zarurligi xususida etarlicha tushunchaning yo`qligi;
- Jismoniy-aqliy rivojlanish uyg`unligidagi o`quv-bilish faolligini shakllantirish sohasida umumiy ta`limning sifatiga qo`yilgan davlat ta`lim standartlari talablarini etarlicha his qilmaslik va ularning qanchalik muhimligini zarur darajada tushunmaslik.

Masalaning yana bir muammoli jihati shundan iboratki, maktablarda jismoniy tarbiya o`quv fani o`qituvchisining kasbiy faoliyatini muassasa yoki yuqori tashkilot miqyosida baholashda hamda tegishli tarzda malaka uchun attastatsiyadan o`tkazishda o`quvchilarning mazkur o`quv fani bo`yicha tizimli nazariy bilim darajalari yoki soha bo`yicha umumiy dunyoqarashlari emas, ularning jismoniy tayyorlanganlik darajalari, sport musobaqalarida ko`rsatgan natijalari asosiy baholash mezoni sifatida qaraladi.

Qayd etish shart bo`lgan yana bir holat mavjudki, umumiy o`rta ta`lim maktablarida kuzatilgan natijalarga ko`ra, har bir sinfda jismoniy jihatdan yuqori darajada rivojlangan o`quvchilar mutloq kamchilikni tashkil qiladi (o`rtacha 1-5 nafar). Aksariyat o`quvchilar o`rta va past darajadagi jismoniy tayyorgarlikka ega. E`tiborga olish lozimki, maktab o`quvchilarning harakat faolliklari testlash orqali o`rganilganda, jismoniy tayyorlanganlik darajasiga ko`plab tibbiy-biologik omil-larning ta`sir etishi aniqlandi. Bu omillarga yoshga doir rivojlanish bosqichining har bir bola uchun o`ziga xosliklari, jismoniy faollikka irsiy tarafdin moyillik, zararli odatlar, ekologik faktorlar va shu kabilarni kiritish mumkin. Shu jihatdan qaraydigan bo`lsak, jismoniy tarbiya o`qituvchisining kasbiy mahorati, faoliyatining samaradorligini o`quvchilarning harakat faolligi va jismoniy tayyorlanganlik darajasidan kelib chiqib baholash amaliyoti deyarli ilmiy asosga ega emas, deya olamiz.

Jismoniy tarbiya o`quv fani o`qituvchilarining o`quvchilarda harakat faolligi hajmini oshirishga e`tibor qaratishlariga sabab shuki, kasb sohasida o`tkazilgan ko`rik-tanlovlarda o`quvchilarning jismoniy-aqliy rivojlanish sohasidagi nazariy bilimlarini oshirish, mazkur fan

bo'yicha sifatli, izchil bilim berishga intilgan o'qituvchilar emas, o'quvchilari sport musobaqalari yoki sport tadbirlarida yuqori natijalarga erishgan o'qituvchilar g'olib bo'ladilar. Jismoniy tarbiya fani o'qituvchisining kasbiy faoliyati natijalarini sarhisob qilishda nazariy tizimli bilimga ega bo'lgan, jismoniy mashqlar bilan maromida shug'ullangan, jismoniy mashg'ulotlarni mustaqil ravishda uslubiy asoslarda tashkil eta oladigan va umuman, jismoniy-aqliy rivojlanish uyg'unligidagi o'quv-bilish fazilatlarini namoyon qilgan o'quvchilar soni asosiy ko'rsatkich sifatida qayd etilmaydi.

Shunday qilib, o'quvchilarning jismoniy-aqliy rivojlanish sohasida maxsus bilimlar tizimiga, jismoniy mashqlar bilan maromli shug'ullanishning amaliy ko'nikmasi va uslubiy mahoratiga ega bo'lishi va ularga muvofiq jismoniy madaniyat sohasidagi umumiy ta'limning o'ziga xos jihatlarni, dars jarayonini tashkil etishga amaliy-uslubiy yondashilgan shakllarni hisobga olgan pedagogik sharoitlarning ishlab chiqilmaganlik holatlari o'rtasida nomuvofiqlik mavjud, deb aytishimizga asoslar etarli. Aynan ushbu nomuvofiqlik jismoniy-aqliy rivojlanish uyg'unligidagi o'quv-bilish faolligini shakllantirish sohasidagi umumiy ta'limning muvaffaqitli olib borilishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

1-rasm. Bolalarda jismoniy-aqliy rivojlanishning faoliyat bo'yicha taqsimlanishi.

Pedagogikadagi zamonaviy voqeliklarning ko'rsatishiga ko'ra, jismoniy-aqliy rivojlanish sohasida umumiy ta'limning sifatini oshirish bilan bog'liq muhim masalalarni hal etish amaliy umumiy o'rta ta'lim faoliyatida etarlicha qiyinchilik tug'diradi. "Kundalik hayot bizga, jismoniy tarbiya amalda hali umumiy o'rta ta'lim maktabi pedagogik jarayonlarining ajralmas qismi bo'la olmaganligidan, jismoniy madaniyat esa fan sifatida boshqa umumiy o'rta ta'lim fanlari qatorida yana bir daraja ko'tarilmaganligidan guvohlik beruvchi o'nlab misollar taqdim etadi. Turgan gapki, bu vaziyat bilan murosasiz qilib bo'lmaydi va shuning uchun uni tug'dirgan sabablarni bartaraf etishimiz darkor".

Yuqorida keltirib o'tilgan vaziyatni yuzaga keltirgan sabablarning asosiylari-dan biri jismoniy tarbiya o'quv fani va umuman, jismoniy-aqliy rivojlanish sohasi o'zining ta'limiy vazifalarini bajara olmayotganidadir. Ushbu sabab haqida mulohaza yuritilib, fanning hali pishib etilmaganligi haqida yozilgan edi: "men ayni vaqtda ham pedagogikani, ham umumiy didaktikani, ham jismoniy tarbiya nazariyasini, ham maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy ta'lim didaktikasini nazarda tutmoqdaman".

Jismoniy tarbiya bo'yicha ta'lim jarayonlariga yondashuv borasida o'z qarashlaridan kelib chiqib, dars mashg'ulotlarini turlicha tashkil etadigan uchta guruh o'qituvchilarini qayd etish mumkin. Birinchi guruhga mansub o'qituvchilar nazarida, bilim – dasrning "bezagi", ya'ni tushunchalar, atamalar va fan sohasiga oid bilimlarni vizual tarzda etkazish jarayonidir. Ikkinchi guruhni tashkil qiluvchi o'qituvchilar bilimni uzatish va yangi shakl yoki ko'rinishga keltirish hodisasini amalga oshiradilar. Nihoyat bilimni o'quvchining o'z-o'zini rivojlantirishi muhim vosita hamda ahamiyatli manba deb hisoblovchi uchinchi guruh o'qituvchilari ham bor. Nazarimizda bilim jismoniy tarbiya sohasidagi umumta'lni ta'minlash uchun faqat uchinchi guruhga mansub o'qituvchilarning jismoniy tarbiya o'quv fani bo'yicha ta'lim jarayonlarini tashkil etishga bo'lgan yondashuvlari to'g'ri va talab asosidadir.

O'quvchi nazariy-metodik tayyorgarlikka erishishi uchun o'qituvchining dars davomidagi 3-5 daqiqalik umumiy ko'rinishdagi o'quv fani materiallariga doir xabarlar etarli degan tasavvur ko'pchilikning ongiga batamom o'rnashib qolgan. Bu esa aksar mutaxassislar tomonidan umumiy qabul qilingan qoidalarga aylangan. Aynan ushbu qarashdan farqli o'laroq, nazariy materiallarni o'quv mashg'ulotining uchta – nazariy, amaliy-metodik ko'rinishlar bo'yicha taqsimlanishini shart va maqsadga muvofiq deb hisoblashadi. Shuningdek, jismoniy tarbiya o'quv fani bo'yicha dars mashg'ulotlarini tashkil etishda ta'limning intellektual va harakatli komponentlari o'rtasida o'zaro nisbatning optimal – har jihatdan qulay va samarador darajasiga erishish kerakligini ta'kidlanadi.

Yana shuni aytib o'tishimiz kerakki, yuqorida keltirib o'tilgan qarashlar va mulohazalar aksar mutaxassislar, jismoniy tarbiya fani o'qituvchilari va hatto ayrim olimlarning tasavvurida qotib qolgan jismoniy tarbiya o'quv fani bo'yicha maxsus nazariy bilimlar o'quvchilar harakatli faoliyatni amalga oshirish asnosida o'qitib borilishi kerak degan qarashlar orasidagi sanoqli istisnolar, xolos.

Ko'plab tadqiqotchi-amaliyotchilar fikriga ko'ra, jismoniy tarbiya o'quv fani bo'yicha dars mashg'ulotlarida "keraksiz" nazariy to'xtalishlar mutlaqo bo'lmasligi lozim. O'quvchilar jismoniy tarbiya o'quv fani bo'yicha dars mashg'ulotlarida harakatli vazifalarni bajarish asnosida yoki ularning o'rtasida 3-5 daqiqalik suhbat va o'qituvchining xabar, yo'riqnoma yoki ma'lumot ko'rinishidagi nazariy etkazmalari natijasida ham etarli darajadagi nazariy bilimga ega bo'lishlari mumkin. O'quvchilarda jismoniy-aqliy rivojlanish uyg'unligidagi o'quv-bilish faolligini shakllantirish sohasiga oid sifatli bilimlar bilan qurollantirish jarayoni mazkur o'quv fani bo'yicha uyga vazifalar berish tizimini keng joriy etish, darsdan tashqari faoliyatni samarali yo'lga qo'yish, ta'limda metapredmetik hamda fanlararo aloqadorlik muhitini yaratish sharoitida kutilgan natijalarni beradi.

Holbuki, dars mashg'ulotlarini tashkil etish va olib borishda jismoniy tarbiya o'quv fani aksar hollarda hamon o'quvchilarning harakat faolligini namoyon etish vositasi hisoblanib, ushbu o'quv fani ta'limiy funksiyasining amalga oshirilishi uchun zarur pedagogik sharoit yaratilmas ekan, ko'plab nazariy materiallarning eng muhim bo'limlari o'quv amaliyotiga tatbiq etilmay

qolaveradi. Maktab o`quv rejasiga kiritilgan boshqa biror umumiy ta`lim fanini o`qitishda bunday hol yuz berishini hatto tasavvur ham qilib bo`lmaydi.

XULOSA

Demak, aytishimiz mumkinki, jismoniy-aqliy rivojlanish uyg`unligidagi o`quv-bilish faolligini shakllantirish sohasida bilish faolligini shakllantirish muammosiga qaratilgan mavjud yondashuvlarda biz jismoniy tarbiya o`quv fani bo`yicha shakllangan nazariy bilimlar tizimidan foydalanishga yo`naltirilgan qarashlarning juda kam ekanligiga guvoh bo`ldik. Bu esa jismoniy tarbiya o`quv fanining umumiy o`rta ta`lim fanlaridan biri sifatidagi potensialini namoyon qilish uchun etarli shart-sharoit mavjud emasligini ko`rsatadi. Mazkur muammo nazariy va amaliy sohalarda muhokama etilishi, ilmiy jihatdan tadqiq qilinishi va o`z echimini topishi kerak.

References:

1. Aslonova M.A. Ped.fan.nom.diss. Toshkent-2017. Ta`lim jarayonida harakatli o`yinlardan foydalanish. 89 b.
2. Апанасенко Г.А. Киев-2015. Физическое развитие детей и подростков. – – 80 с.
3. Morgunova I.I. 2011. Gimnastika va uni o`qitish metodikasi. O`quv qo`llanma.–B. 73 b.
4. Нишаналиев У.Н. Тошкент-2011. Инструментарий обучения, воспитания и развития // Учитель Узбекистана. 59 с.
5. Umirov, S. B. (2021). MILLIY KURASHNING OMMAVIYLASHIVIDA XALQ BOHODIRLARINING O`RNI. Central Asian Academic Journal of Scientific Research, 1(1), 149-154.
6. Umirov, S. B. (2022). KURASH SPORT TURI TARIXI. Academic research in educational sciences, 3(4), 1272-1277.
7. Менглиев, Б. Н., & Умиров, Ш. Б. (2020). ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВНЕДРЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ. In ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ (pp. 119-121).
8. Mengliyev, B. N. (2023). UMUMRIVOJLANTIRUVCHI MASHQLARNI OQITISH METODIKASI. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 11(4), 450-454.